

EVFEMIZMLARNING SOTSIOMADANIY XUSUSIYATLARI

Andaniyazova Dilrabo Ro'ziqulovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

andaniyazova1406@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14126975>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil

Ma'qullandi: 10-noyabr 2024 yil

Nashr qilindi: 13-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

nutq madaniyati, evfemizmlar, evfemik ifoda, sotsiolingvistik yondashuv, gender xoslanish.

ABSTRACT

Jamiyatda til va madaniyat mushtarakligi masalasiga e'tibor kuchayganligi evfemizmlarning nutqdagi vazifalari, evfemalashuv muammolari zamonaviy ilmiy yondashuvlar asosida tadqiq etilishini taqozo etmoqda. Tilda evfemizmlarning turli ijtimoiy qatlam va kasb egalari nutqiga xoslanishiga ko'ra farqlanishi, muloqot jarayonida evfemizmni tanlash va qo'llash ko'p hollarda ijtimoiy omillarga bog'liqligi, bunga, asosan, ijtimoiy muhit, ijtimoiy rol, ijtimoiy mavqe, ijtimoiy vaziyat, gender xoslanish kabi omillar ta'sir etishi kabi masalalarni batafsil o'rganish bugungi sotsiolingvistikaning dolzarb masalalaridan hisoblanadi. Maqolada mazkur masalalar atroflicha yoritilgan.

Tilimizda muayyan bir fikrni bir qancha shakl-u shamoyilda ifodalash imkoniyati mavjud, aynan qaysi shakl-u shamoyilni tanlash, muloqot vaziyati uchun eng uyg'un ifodani topa bilish nutq egasining mahorat-u malakasi, ma'rifat-u ma'naviyatiga bog'liq¹. Darhaqiqat, tildagi boshqa birliklar qatorida evfemizmlardan ham o'rinni foydalanish, suhbatdoshning ruhiyati, ijtimoiy mavqeyi, dunyoqarashi-yu yoshiga ko'ra mos jumlaning qo'llay olish nutqning kommunikativ sifatlaridan hisoblanadi.

Ma'lumki, nutqda evfemizmlardan foydalanish ko'p hollarda muayyan jamiyatda belgilangan qadriyatlar, ijtimoiy-madaniy hamda nutqiy me'yorlarga bog'liq bo'ladi. Evfemizmlar kelib chiqishi jihatidan uzoq tarixga ega bo'lgan lisoniy hodisadir. Evfemizmlarni o'rganish madaniyatlararo muloqot jarayonida yuzaga keladigan qiyinchiliklarni, tushunmovchiliklarni bartaraf etib, muloqotning muvaffaqiyatli va samarali bo'lishini ta'minlaydi. Shu ma'noda evfemizmlar nutqda va madaniyat taraqqiyotida o'ziga xos ahamiyat kasb etadi.

Evfemizm yunoncha *euphemismos*, *eu* – yaxshi va *phemi* – gapiraman so'zlaridan kelib chiqqan bo'lib, kishilarga nisbatan ishlatiladigan beodob, qo'pol so'zlar o'rniga emotsional me'yoriy bo'lgan sinonim so'z yoki so'z birikmalarining qo'llanishidir². Shuningdek, evfemizm so'z ma'nosini yumshatuvchi vazifaga, tilning tarixiy rivojida muhim o'ringa ham ega. Bu birliklar muayyan tilning ichki qonuniyatlari, lisoniy mezonlari asosida yuzaga keladi.

Evfemizmlar deyarli barcha tillarda mavjud bo'lib, ular ba'zi so'zlarni qo'llashda paydo bo'lishi mumkin bo'lgan uyat, gunoh yoki qo'rquv kabi salbiy ma'no va tuyg'ularning oldini olish uchun ehtiyoj sifatida paydo bo'lgan. Evfemizmlarni qo'llashdan maqsad esa nutq jarayonida

¹ Махмудов Н. Тил. – Тошкент: Ёзувчи, 1998. – Б. 4.

² Хожиев А. Тилшунослик терминларнинг изоҳли луғати. — Т.: Фан, 2002. – Б. 146.

noqulaylik tug'dirishi mumkin bo'lgan so'zlar o'rniga silliq yoki chiroyli so'zlarni ishlatishdir. Evfemizmlar orqali yetkazilayotgan axborotni yashirish emas, balki tegishli tushuncha va harakatning ma'nosini saqlagan holda, uni muayyan millatning lisoniy tutumlariga mos ifodalash maqsad qilinadi.

Mazkur mavzuga bag'ishlangan tadqiqotlarning aksariyatida evfemizmnining paydo bo'lishi insoniyat tafakkuri va axloqiy qadriyatlar rivoji bilan bog'liqligi haqida aytiladi. X.Qodirovaning ayni mavzuda olib borgan tadqiqotida ham nutqda evfemizmlarga bo'lgan ehtiyoj insoniyat tarixi qadar uzoqligi haqida fikrlar uchraydi: "Evfemizmlar nafaqat til hodisasi (ifoda etayotgan shaxs nuqtayi nazaridan noqulay bo'lgan birliklar o'rnida qo'llangan so'z, so'z birikmasi yoki gap), balki insonning nutqiy vaziyatni qaysidir ma'noda o'zgartirishga moyilligi sifatida ham namoyon bo'ladi. Maqbul so'z qo'llana turib, so'zlovchi tomonidan man etilgan (tabu) birliklar qo'llanishi natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nosoz muhit yumshatiladi. Man etilgan so'zlar esa insoniyat bilan tengqur deyilsa, mubolag'a bo'lmaydi"³.

Manbalarda evfemik ma'no yuklangan ifodalar antik davr olimlarida ham qiziqish uyg'otgani, jumladan, mazkur tushuncha Demokrit, Platon, Aristotel tomonidan ham tilga olingani qayd qilinadi⁴. Ingliz tili tarixini o'rgangan olim R.Byorchild Choser nazmining evfemik birliklari misolida tadqiqot olib borar ekan, evfemizmlar adabiyotning ham muhim uslubiy vositasi ekanligini e'tirof etadi. Olim Choserni birinchi bor o'z ijodida intim munosabatning evfemik shaklini berganligini, Shekspir esa bu yo'nalishni buzgan holda, o'zining obrazlarini hishayajonli birliklar bilan ifodalab, evfemizmdan uslubiy bo'yoqni kuchaytirish vositasi sifatida foydalanganini ta'kidlaydi.

Evfemizmlar hodisasi XX asr boshlarida umumtilshunoslikda J.Vandries, L.A.Bulaxovskiy kabi tilshunoslarga tomonidan soha bilan bog'liq adabiyotlarda qayd etilgan bo'lib, ularning fikr-mulohazalari evfemizmlar mohiyati tavsifining shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu hodisani alohida millat, alohida jins vakillari (masalan, oltin ayollari nutqi) misolida tadqiq etgan olimlar A.N.Samoylovich, N.A.Baskakovlar hisoblanadi. Ular evfemizmlarni ko'p qirrali etnik hodisa sifatida yoritishga harakat qiladilar. E.A.Agayan, O.N.Turbachevlar ham ma'lum guruh, mentalitet doirasida ushbu jarayonni tadqiq etadi. Masalan, O.N.Turbachev Yevropa ovchilari va ov mavsumi bilan bog'liq evfemizmlarning Shvesiya, Finlyandiya, Estoniya kabi mamlakatlar xalqi nutqida ishlatilishini kuzatsa, E.A.Agayan arman qishloqlari aholisi nutqidagi evfemizmlar jarayonini o'rgandi. S.Otaev turkman tili evfemizmlari, G.G.Musaboev qozoq tili evfemizmlari, V.P.Darbakova mongol xalqi evfemizmlari, N.G.Mixaylovskaya Uzoq Sharq – Chukot, Nanay xalqlari tilida uchraydigan evfemizmlarni ilmiy tahlil qilishgan. Shuningdek, Tuva tilida uchraydigan evfemizmlar borasida S.P.Vanshteyn, Sh.Ch.Sat, ingliz tilida uchraydigan evfemizmlar xususida I.V.Arnold kabi tadqiqotchilar ham o'z ishlarida ma'lum darajada fikr bildirganlar. A.A.Reformatskiy tabu o'rnida qo'llanilayotgan evfemik birliklarni etnik taraqqiyot bilan bog'liq deb hisoblaydi. Tabuning paydo bo'lishiga turli bid'at va xurofotlar sabab bo'lganligini aytib, evfemizmlar uning nomini yopish uchun xizmat qilishini ta'kidlaydi. R.A.Budagov tabuning paydo bo'lishiga insoniyatning e'tiqodi turtki bo'lganligini va bu ma'lum ma'noda tafakkur rivojining asosi ekanligini e'tirof etgani holda, evfemizmlar yuzaga kelishida muhim omil emas deb hisoblaydi. Chunki tabu boshqa sabablarga ko'ra vujudga kelgan. Evfemizmlar esa nutqiy madaniyat yuzasidan aytish noqulay bo'lgan vaziyatni yumshatish uchun qo'llanadi.

Evfemiyalar hodisasi bilan shug'ullangan tilshunoslarning har biri uning turli belgilariga asoslangan tasniflarini ham u yoki bu darajada amalga oshirishga harakat qilishgan. Hodisa boshqa lisoniy birliklardek serqirra bo'lgani kabi, bu tasniflarda evfemizmlarning turli qirralariga e'tibor qaratilgan bo'lib, qo'lga kiritilgan natijalar ham turlicha. Bu turli-tumanliklar qarama-qarshidek tuyulsa-da, aslida bir-birini to'ldirishga xizmat qilishini

³ Қодирова Х. Ўзбек тилида эвфемизм ва дисфемизм. Ўқув-услубий қўлланма. – Тошкент, 2013.

⁴ Бу ҳақда қаранг: Қодирова Х. Қўрсатилган манба. – Б. 12.

ta'kidlash lozim. Jumladan, rus tilshunosi R.A.Budagov evfemizmlarni ikki yirik turga bo'lishni taklif etadi:

a) badiiy til evfemizmlari;

b) turli jargon evfemizmlari.

Birinchi turga qo'pol so'zni ifodalamaslikka intilish asosida yuzaga kelgan evfemizmlar kiritilgan. R.A.Budagov kontekstual evfemizmlarni alohida guruhlaydi. Ular nisbatan mukammalroq va fikrni ifoda etayotgan shaxsning fe'l-atvori hamda matn shartiga asoslanadi. Kontekstual evfemizmlarni E.P.Senichkina okkazonal evfemizm deb nomlaydi. Ular doimo nutqda yuz beradi va evfemiya hodisasining barcha talablariga javob beradi, ammo tayyor qolipga ega bo'lmaydi. Odatda, bunday evfemizmlar obrazli va metaforik tabiatli bo'ladi. Bu xildagi evfemizmlar A.M.Katsevning ham e'tiboridan chetda qolmagan. Uning fikricha, okkazonal evfemizmlar kuchli evfemik ta'sir (bo'yoq)ga ega. Ular yangi — shaklga kiritilmagan. E.P.Senichkina okkazonal evfemizmlar bilan bir qatorda quyidagi turkumlarni ajratadi: tilda o'z qolipiga ega va ifodalovchi uchun ma'lum bo'lgan evfemizmlar, kelib chiqishi ifodalovchi uchun noma'lum (biror shaxs yoki narsa-hodisa bilan bog'liq) bo'lgan evfemizmlar, shuningdek, tarixiy evfemizmlar va disfemizmlar.

Turk tilshunosi Dog'an Aksan mazkur tushunchaga nisbatan "chiroyli nomlash" atamasini qo'llaydi va tildagi bu hodisa dunyoning har bir tilida uchraydigan o'zgaruvchan hodisa ekanligini va qo'rquv, jirkanish, ko'ngilga tegish kabi holatlarning oldini olishga qaratilganligini ta'kidlaydi⁵.

Ko'rinadiki, barcha tilda keng tarqalgan evfemizmlar tadqiqotchilar tomonidan turli nuqtayi nazardan baholangan⁶. Hatto muayyan so'zning evfemizmgaga aylanish sabablari va uning sotsiomadaniy jihatlari misolida tadqiqotlar ham olib borilgan⁷. Jumladan, Dog'an Aksanning tadqiqotida jamiyatda noqulay vaziyat yaratuvchi yoki ochiq aytish uyat sanaladigan biologik ehtiyoj qondiriladigan joylarning nomlari, ularning evfemiklashuvi, so'zning tarixiy shakllanishi faktlar asosida yoritilgan. Muallif bunday so'zlardan foydalanish paytida sezilgan noqulaylik tufayli ularning nomi "qog'ozga o'rab" aytilishi yoki yopiq tarzda tilga olinishi boshqa evfemik birliklarga qaraganda kuchli ekanini aytadi. Tildagi bu jarayon bir xil tushuncha, hodisa yoki hissiyotga mos keladigan yangi so'zlarning qo'llanilishiga olib keldi. O'zbek tilida ham *hojatxona* so'zi bilan bog'liq turli shakllar qo'llaniladi. Masalan, maktabgacha ta'lim muassasalarida, boshlang'ich sinflarda bu so'z bilan bog'liq mavjud qoliplar bo'lib, ular bolalarga ijtimoiy odob doirasidagi darslarda o'rgatiladi.

O'zbek tilshunosligida evfemizmlar masalasiga bag'ishlangan dastlabki tadqiqotlar sifatida N.Ismatullaevning "Hozirgi o'zbek tilida evfemizmlar" nomli dissertatsiyasi tilga olinadi. Olim tadqiqotida evfemizmnning paydo bo'lish tarixiga to'xtalib, uning tabu bilan bog'liqligini ta'kidlaydi. Shuningdek, evfemizm tasnifi xususida turli tilshunos olimlar qarashlariga fikr bildirib, o'z ishlarida uning yaratilish sabablariga ko'ra tasnifini taklif etadi⁸.

Keyinchalik A.Omonturdiyev evfemizmnini uslubshunoslikning tadqiqot obyektini sifatida keng doirada o'rganib, o'zbek nutqining evfemik asoslarini tadqiq qilgan. U ham yuqoridagi fikrga

⁵ Aksan, Dog'an (2003). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim. Ankara: Türk Dil Kurumu. – S. 98.

⁶ Çiftoglu Çabuk, Arzu "Türkçedeki Örtmece Sözlere Oluşum Yolları". Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2015. 4(5): 136-160; Baykara, Sadık. Yeni Uygur Türkçesinde Örtmece. Doktora Tezi. Kayseri: Yerciyes Üniversitesi. 2020; Chuldum-Ool, Aygulya. Tuva Türkçesinde Tabu ve Örtmece Sözlere. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi. 2016.

⁷ Akbulak Özlem. Örtmece Sözlere Bir Örnek Olarak Tuvalet Sözcüğünün Değerlendirilmesi // Kültür Araştırmaları Dergisi. Yıl 2022, Sayı: 15, 271-287, 10.12.2022. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kulturder/issue/73695/1198382>

⁸ Исмагуллаев Н. Эвфемизмы в современном узбекском языке: Автореф. дис... канд. филол. наук. – Ташкент, 1963. – 19 с.

qo'shilgan holda, evfemizmlarni etimologik, ijtimoiy-madaniy aspektda o'rganish kerak deb hisoblaydi. Evfemik ma'noning evolyusiyasiga, yondosh hodisalarga va til sathiga munosabatiga e'tiborini qaratadi. Shu bilan birga, uni qo'llanish darajasiga ko'ra umumnutqiy va xususiy nutqiy evfemaga ajratib, ifoda usullarini o'rganadi. Tasnifiy xarakterdagi bu izlanish o'zbek tili nutqining evfemik birliklari haqida ko'proq amaliy ma'lumot beradi⁹.

Ko'rinadiki, evfemizm o'zbek tilshunosligida ham keng o'rganilgan bo'lib, bugungi kunga qadar yuqorida sanab o'tilgan olimlar tomonidan evfemizmning ko'proq nutqiy qatlam sifatidagi xususiyatlari sistemali tadqiq etilgan. Uning yondosh hodisalarga munosabati, turdosh bo'lgan troplari, til sathidagi o'rni belgilanganligi, lisoniy va nutqiy evfemalar farqlanib, evfemik ma'no kategoriyalari funksional-uslubiy jihatdan tasnif qilinganligi ahamiyatli. Qolaversa, o'zbek tilshunoslari orasida ayni masala yuzasidan hanuz bahs munozaralar olib borilayotganligi uning turli sohalar bo'yicha chuqurroq o'rganilishi lozimligidan dalolat beradi. Keyingi yillarda evfemizmlar turli yondashuvlar asosida tadqiq qilinmoqda. Bu borada tadqiqotchi S.Samandarovaning evfemizmlarni sotsiolingvistik aspektda tadqiq qilayotgani va olib borayotgan kuzatuvlari diqqatga molik. S.Samandarova o'zbek publitsistik matnlarda uchraydigan evfemizmlarni quyidagi tasnif qiladi:

- axboriy;
- tahliliy;
- badiiy-publitsistik.

Tadqiqotchi publitsistik matnlarda uchraydigan evfemizmlarni mavzuviy jihatdan turlarini esa quyidagi semantik guruhlariga bo'lib o'rgangan:

- kasbiy evfemizmlar;
- kasallikni bildiruvchi evfemizmlar;
- o'lim mavzusi bilan bog'liq evfemizmlar;
- jins turlariga oid evfemizmlar;
- jinoyat bilan bog'liq evfemizmlar;
- siyosiy evfemizmlar¹⁰.

Ma'lumki, ba'zi so'zlarning ma'nosida muayyan vaziyat yoki davr talabi bilan ijobiylik yoki salbiylik ottenkalari o'zgaradi. Masalan, tildagi *majruh* so'zi vaqt o'tishi bilan nogiron *so'zidan* ko'ra ko'proq haqoratimiz qo'llanishga ega bo'ldi. Buning o'rniga evfemizm sifatida *nogiron* so'zi qayta iste'molga kirdi. Shubhasiz, vaqt o'tishi bilan so'zlardagi ijobiy va salbiy bo'yoq ham u yoki bu tarzda o'zgarib turadi. Evfemizmlarning bu xususiyati tilning lug'at qatlamini sinonimik evfemik so'zlar bilan boyitib turuvchi etnolingvistik omil hisoblanadi.

Ijtimoiy hayotdagi o'zgarishlar yangi-yangi nutqiy birliklarning vujudga kelishiga sabab bo'lganidek, siyosiy shaxslarni ham umumaxloqiy va madaniy jihatdan to'g'ridan to'g'ri ifodalamaslikka urinish holatlari yangi birliklarning vujudga kelishiga yoki mavjud atov birliklarining yangi ma'no va vazifa kasb etishiga sabab bo'lishi mumkin, deb yozadi tilshunos X.Qodirova. Olima A.Qodiriy asarlaridagi evfemizmlar bo'yicha keng ko'lamlil tadqiqot olib borgan. Uning quyidagi fikrlari va *valine'mat* so'zi borasidagi tahlillari bevosita evfemizmlarning sotsiomadaniy xususiyatlari bilan bog'liqdir: "A.Qodiriy asarlarida *valine'mat* so'zini ikki xil ma'noda uchratish mumkin: kinoyaviy evfemik ma'no va tabulashgan evfemik ma'no. Har ikki ma'no matnda qurshov asosida yuzaga chiqadi: *Bas, siz bilan biz ishchi-dehqon xodimi bo'la turib, nega valine'matimizga oyog' xizmatini o'taymiz* (A.Qodiriy "Shallaqi"). Bu yerda Stalin nomini almashtiruvchi mazkur ifoda uslubiy evfema sifatida hurmat munosabatini yuzaga keltirgan desak, to'g'ri bo'lmaydi. Bu so'z kinoya asosidagi evfema sifatida qaralishga loyiq. Quyidagi jumlada birlik o'z ma'nosida yuzaga

⁹ Омонтурдиев А. Ўзбек нутқининг эвфемик асослари. – Термиз: НС, 2000. – 128 б.

¹⁰ Samandarova S. Publitsistik matnlarda evfemiya hodisasining namoyon bo'lishi // O'zMU xabarлари jurnali. 2021/5-son. – B. 284-287.

chiqqan va evfemik “ohangdan” xolidek tasavvur uyg’otadi: *Qullaridan biri valine’matimga ikki kalima arzim bor, deydir.* (A.Qodiriy. “Mehrobdan chayon”). “Valine’mat”ning ismini tutishga istihola mavjudligi uning evfemikligini ko’rsatadi”¹¹.

Hozirgi kunda tilimizda “katta” (hokimiyat kishisi) birligi ham siyosiy shaxslar qatorini kengaytiruvchi evfemik vosita sifatida bir qadar faollashgan. Mazkur evfemizm nutq vaziyatiga ko’ra ham ijobiy, ham salbiy ma’no tashishi mumkin. Ba’zan esa muayyan insonning ismini oshkor qilmaslik maqsadida ham bu birlik qo’llanadi. Tinglovchida mavhum shaxsga nisbatan hurmat hissini paydo qilishda ham *katta*, *kattakon* evfemizmidan foydalanish kuzatiladi. X.Qodirova bu kabi evfemizmlarni shaxsni anglatuvchi evfemik ma’noli birliklar sifatida tahlil qilgan. Shuningdek, tilimizda insonning jismoniy holatini anglatuvchi evfemik ifodalar ham mavjudki, ular nafaqat so’zlashuvda, balki badiiy matnlarda ham muhim vazifa bajaradi. Masalan, homila bilan bog’liq ifodalarning yuklik, homilalik, og’ir oyoq, ikkiqat; tumsa, qisr (tug’mas yoki tug’may qolgan xotin) kabi shakllari tilning ijtimoiy qatlamida ancha turg’unlashgan evfemizmlar hisoblanadi.

Ma’lumki, mustaqillik yillarida milliy ommaviy axborot vositalarida bir nechta tushunchalar ijtimoiy-siyosiy sabablarga ko’ra atayin evfemizmlashtirildi. Masalan, o’zbek tilida odamning jismoniy kamchiliklarini anglatuvchi cho’loq, ko’r, kar, soqov kabi tushunchalar bor. Bu kabi so’zlarning evfemik variantlari yuzaga kelishi sabablari haqida S.Samandarova shunday yozadi: “Bugungi kun o’zbek sotsial madaniyati uchun bu tushunchalarni publitsistik matnlarda ommaga ochig’icha bayon qilish bir qadar madaniylik talabiga rioya qilinmagandek tuyuladi. Xususan, *ko’r* tushunchasini o’zbek ijtimoiy sotsiol madaniyati dag’al deb baholagani uchun milliy publitsistikada bu so’z ko’rish bilan nuqsoni bor, deya evfemizmlashtirilgan. Ko’rinadiki, *ko’r* degan dag’al tushuncha bitta so’z bilan ifodalanadi, lekin u evfemizmlashtirilganda publitsistik matnlarda unga teng keladigan muqobil bitta so’z yo’q. Shuning uchun u birikma bilan ifoda qilinyapti. Va bu o’zini oqlaydi. Xuddi shunga o’xshash kar so’zi eshitish bilan nuqsoni bor, soqov, cho’loq kabi tushunchalar esa *jismoniy imkoniyati cheklangan* singari birikmalar yordamida evfemizmlashtirilgan”¹².

So’nggi yillarda tilda faol qo’llanayotgan evfemik ifodalar qatorida *kam ta’minlangan*, *ijtimoiy himoyaga muhtoj*, *ehtiyojmand oila*, *imkoniyati cheklangan*, *nogironligi bor* kabi ijtimoiy-madaniy evfemizmlar kabi birikmalar ham mavjud. O’zbek o’quvchisi *kam ta’minlangan*, *ijtimoiy himoyaga muhtoj*, *ehtiyojmand* kabi ifodalarning kambag’al ma’nosini anglashini qiynalmay tushunadi. Publitsistik matnlarda ham mazkur birliklar faol qo’llanilmoqda: “Adolat” partiyasi **Ehtiyojmand** aholini ishga qabul qilganlik uchun soliq imtiyozlarini belgilash tashabbusi bilan chiqdi. Gazetadan; Shuningdek, mamlakatimizda **ehtiyojmand** aholini qo’llab-quvvatlash bo’yicha boshlangan islohotlarni izchil davom ettirish va kelgusi uch yilda kambag’allik darajasini 7 foizgacha pasaytirish maqsadini to’la amalga oshirish yo’lida ta’sirchan chora-tadbirlar hayotga tatbiq etilmoqda. Gazetadan.

S.Samandarova bu kabi evfemizmlar haqida shunday yozadi: “Vaqt o’tgani sari bu so’zlarning kundalik muloqot tiliga ham ko’chib borayotgani bir jihatdan so’zlashuv uslubining madaniylashtirayotgan hodisa bo’lsa, ikkinchi tomondan evfemizmlarning yangilanishiga ham turtki bo’ladi. Masalan, kam ta’minlangan birikmasini so’zlashuv uslubida ishlatilayotganini inkor eta olmaymiz. Shu sababdan so’nggi yillarda publitsistik matnlarda bu birikmalar o’rnida *ehtiyojmand* so’zi qo’llanila boshlandi. Hatto bu kabi ba’zi evfemizmlar ma’lum vaqtdan so’ng disfemizmga aylanishi ham kuzatilmoqda. Masalan, o’n yil ilgari publitsistik

¹¹ Бу ҳақда қаранг: Қодирова Х. Ўзбек тилида эвфемизм ва дисфемизм. Ўқув-услубий қўлланма. – Тошкент. – Б.12.

¹² Samandarova S. Publitsistik matnlarda evfemiya hodisasining namoyon bo’lishi. O’zMU xabarлари jurnali. 2021/5-son. – B. 284-287.

matnlarda majruh tushunchasiga nisbatan *nogiron* so'zini evfemizm tarzida ishlatish me'yoriy holat sifatida qabul qilingan. Bugungi kunga kelib esa ba'zi tahririyatlarda bu so'zni qo'llash senzura darajasiga ko'tarilgan. So'nggi 5-6 yil ichida *nogiron* so'zining ko'plab evfemik o'rindoshlari paydo bo'ldi".¹³

Bu o'rinda ta'kidlash joizki, *ehtiyojmand* so'zi "O'zbek tilining izohli lug'ati"ning yangi nashriga ham kiritilgan va quyidagi izoh va illyustrativ misollar bilan dalillangan: "**EHTIYOJMAND** Biror narsaga zaruriyati, muhtojligi bo'lgan; moddiy jihatdan nochor, moddiy ko'makka muhtoj. *Ehtiyojmand oila. — Ehtiyojmand oilalarni qo'llab-quvvatlash mexanizmini yanada takomillashtirish masalalari muhokama qilindi. Gazetadan*"¹⁴.

Aksariyat lingvomadaniyatlarda keng tarqalgan evfemik so'zlardan biri "o'lim"dir. Insonlarning tasavvurida o'lim eng katta baxtsizlik sanaladi. Shuning uchun ko'pchilik xalqlarning tilida *o'lim* so'zi tilga olinmaydi va u turli evfemik so'zlar va iboralar vositasida ifodalanadi. Masalan, o'zbek tilida: *vafot etmoq, olamdan o'tmoq, bandalikni bajo keltirmoq, halok bo'lmoq, qazo qilmoq, ketmoq, o'tmoq, kuzatmoq, xayrlashmoq, mangu uyquga ketmoq, abadiy uyquga ketmoq, tuproqqa qaytmoq*.¹⁵ Yoki ba'zi hududlarda *qovun ekishga ketmoq, pishmaydigan qovunlar yurtiga ketmoq, yantoq ekishga ketmoq, kapalakka aylanmoq, bir hovuch duoga aylanmoq* tarzidagi ifodalar ham aynan o'lim bilan bog'liq tushunchalarni anglatadi.

Xitoy tilidagi evfemizmlarning ijtimoiy-madaniy xususiyatlarini tadqiq etgan Sh.Shamsieva xitoy tilida ham o'lim bilan bog'liq so'z va iboralar evfemiyaga uchraganini, bunga sabab birinchidan, buddizm ta'limoti bilan bog'liqligi va unga ko'ra, o'lim ortida kishining tiriklik chog'ida qilgan har bir yomon xatti-harakati uchun jazo kutayotganligi bo'lsa, ikkinchidan, o'lim tushunchasi kasallik ortidan ergashib keluvchi yoqimsiz hodisa sifatida talqin etilishi haqida yozadi. Xitoy tilida o'lim ma'nosini bildiruvchi *abadiy dunyoga ketish, o'zga dunyoga kuchib o'tish, abadiy uyqu, dam olish, uzoq safarga yo'l olish, osmonga qaytish* kabi evfemizmlar qo'llanishini misol sifatida keltiradi.¹⁶

Evfemizmlar mavzusiga murojaat qilinganda, nafaqat evfemik iboralar, balki shu evfemizmga ehtiyoj tug'dirgan ijtimoiy-madaniy va til sharoiti ham tadqiq etiladi. O'zbek tilidagi evfemizmlar ham xalqning milliy madaniyati bilan bog'liq tarzda yuzaga keladi. Muloqotdan ko'zlangan maqsadni amalga oshirish uchun ijtimoiy odob bilan birga nutqiy etiket ham muhim hisoblanadi. Bu borada evfemizmlarning o'rni ayniqsa, muhimdir. Masalan, evfemizmlar o'rnida disfemizmlardan foydalanilsa, nutqning kommunikativ sifatlardan biri nutqning jo'yalligi buziladi. Har qanday nutq ifodalomoqchi bo'lgan axborotning mazmuni, tinglovchi yoki o'quvchining yoshi, ijtimoiy maqomi, nutqning yozma yoki og'zaki ekanligi, nutq vaziyatiga to'la mos kelishi zarur, jo'yallik sifati shu asosda voqelanadi. Olib borilgan tadqiqotlarda ham o'rta yoshli kishilar muloqot faoliyati tahlil qilinganda, ular nutqida ishlatilayotgan evfemik birliklar iltimos, maslahat, darak mazmunidagi nutqiy aktlar hisoblanishi, ular gender xususiyatiga ko'ra ham farqlanishi ko'p ta'kidlangan. Shu o'rinda aytib o'tish joizki, so'zlovchi tinglovchiga nisbatan shunchaki axborot uzatmaydi. Berilayotgan axborot mazmunida so'zlovchining maqsadi, shuningdek, milliy madaniy qarashlar yuzaga chiqadi. Kommunikasiya jarayonidan shaxslarning e'tiqodi, ijtimoiy mavqeyi, jinsi, yoshi, aqliy va ruhiy holatini anglab olish mumkin. Umuman, "sotsiomadaniy pragmatikaning asosiy vazifasi til tizimi boyligidan ma'lum bir ijtimoiy guruh yoki jamoa doirasida foydalanish me'yorlarini aniqlashdir. Me'yor (norma) tushunchasi tilshunoslar va sotsiologlar tomonidan turlicha talqin qilinib kelinmoqda, bir tomondan, u umumiy hayotiy tajriba asosida yuzaga

¹³Samandarova S. Ko'rsatilgan manba. – B. 285.

¹⁴ O'zbek tilining izohli lug'ati. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa uyi, 2022. 2-жилд. – B. 14.

¹⁵ Usmanova Sh.R. Tarjimaning lingvomadaniy aspektlari. Darslik. – Toshkent: ToshDShI, – 2017. – B.142.

¹⁶Шамсиева Ш. Хитой тилидаги эвфемизмларнинг ижтимоий-маданий хусусиятлари // "Ўзбекистонда хорижий тиллар" илмий-методик электрон журнал № 4 (23) / 2018. – Б. 55-61.

keladigan doimiy, odat tusiga kirgan harakatga taalluqli bo'lsa, ikkinchi tomondan, jamoa tomonidan ma'qullangan qoidalar to'plamiga oiddir".¹⁷

Ma'lumki, davr taqozosiga ko'ra rus tiliga nisbatan izzat-hurmatni anglatuvchi evfemalar ko'p bo'lgan. Misol uchun, *og'amiz, ulug' og'amiz, katta millat* kabi. Bugungi kun sotsiomadaniyatida esa mazkur qo'llanish me'yor hisoblanmaydi. Shu jihatdan olib qaraganda, muayyan davr uchun faol bo'lgan evfemizlar boshqa bir davr uchun arxaiklashadi va nafaol birlikka aylanadi.

Umuman, jamiyatda til va madaniyat mushtarakligi masalasiga e'tibor kuchayganligi evfemalashishning yangi qirralari, evfemalashuv muammolari zamonaviy ilmiy yondashuvlar asosida tadqiq etilishini taqozo etmoqda. Tilda evfemizmlarning turli sotsial qatlam va kasb egalari nutqiga xoslanishiga ko'ra farqlanishi, muloqot jarayonida evfemizmi tanlash va qo'llash ko'p hollarda ijtimoiy omillarga bog'liqligi, bunga, asosan, ijtimoiy muhit, ijtimoiy rol, ijtimoiy mavqe, ijtimoiy vaziyat, gender xoslanish kabi omillar ta'sir etishi kabi masalalarni batafsil o'rganish bugungi sotsiolingvistikaning dolzarb masalalaridan hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Маҳмудов Н. Тил. – Тошкент: Ёзувчи, 1998. 40 б.
2. Ҳожиёв А. Тилшунослик терминларнинг изоҳли луғати. – Тошкент: Фан, 2002. – Б. 146.
3. Қодирова Х. Ўзбек тилида эвфемизм ва дисфемизм. Ўқув-услубий қўлланма. – Тошкент, 2013.
4. Aksan, Doğan (2003). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim. Ankara: Türk Dil Kurumu. – S. 98.
5. Çiftöglü Çabuk, Arzu "Türkçedeki Örtmece Sözlere Oluşum Yolları". Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2015. 4(5): 136-160.
6. Baykara, Sadık. Yeni Uygur Türkçesinde Örtmeceler. Doktora Tezi. Kayseri: Yerciyes Üniversitesi. 2020.
7. Akbulak Özlem. Örtmece Sözlere Bir Örnek Olarak Tuvalet Sözcüğünün Değerlendirilmesi // Kültür Araştırmaları Dergisi. Yıl 2022, Sayı: 15, 271-287, 10.12.2022. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kulturder/issue/73695/1198382>
8. Исмагуллаев Н. Эвфемизмы в современном узбекском языке: Автореф. дис... канд. филол. наук. – Ташкент, 1963. – 19 с.
9. Омонтурдиев А. Ўзбек нутқининг эвфемик асослари. – Термиз: НС, 2000. – 128 б.
10. Samandarova S. Publitsistik matnlarda evfemiya hodisasining namoyon bo'lishi // O'zMU xabarları jurnali. 2021/5-son. – B. 284-287.
11. O'zbek tilining izohli lug'ati. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa uyi, 2022. 2-жилд.
12. Usmanova Sh.R. Tarjimaning lingvomadaniy aspektlari. Darslik. – Toshkent: ToshDSH, – 2017.
13. Шамсиева Ш. Хитой тилидаги эвфемизмларнинг ижтимоий-маданий хусусиятлари // "Ўзбекистонда хорижий тиллар" илмий-методик электрон журнал № 4 (23). 2018.
14. Сафаров Ш. Социомаданий ва когнитив прагмалингвистика йўналишлари // Хорижий филология. №1, 2017.
15. Гулямова Ш. Ўзбек тили эвфемизмларининг гендер хусусиятлари: филол. фан. бўйича фалс. д-ри (Phd) дисс. – Бухоро, 2020. – 162 б.

¹⁷ Сафаров Ш. Социомаданий ва когнитив прагмалингвистика йўналишлари // Хорижий филология. №1, 2017. – Б. 41.